

Ferramenta da Terapia Sistêmica: Perguntas Circulares

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: As perguntas circulares constituem uma ferramenta da Terapia Sistêmica utilizada para explorar dinâmicas familiares e interações, investigando as relações entre os membros de um sistema familiar e identificando padrões de comportamento e comunicação.

Tematologia: Psicoterapia; Terapia Sistêmica; Dinâmica Familiar; Comunicação Interpessoal.

Etimologia: O termo "pergunta" tem origem no latim "perguntare", que significa "indagar". "Circular" deriva do latim "circulus", que remete a "círculo",

Enciclopédia da Conscienciologia
sugerindo uma abordagem sistemática e abrangente.

Sinonimologia: 01. Indagações sistêmicas; 02. Questionamento circular; 03. Interrogações relacionais.

Neologia: A expressão "perguntas circulares" constitui um neologismo técnico da Terapia Sistêmica.

II. Fatuística

Pensenologia: Ao formular perguntas circulares, o terapeuta sistêmico mobiliza pensamentos voltados para a compreensão das interações e influências mútuas entre os membros de uma família, promovendo uma visão mais ampla e integrada do sistema familiar.

Fatologia: As perguntas circulares são uma estratégia terapêutica empregada na Terapia Sistêmica para investigar padrões de comportamento, comunicação e relacionamento dentro de um sistema familiar. Essas perguntas são formuladas de maneira a direcionar a atenção para as interações entre os membros da família, explorando as dinâmicas de poder, os vínculos

Enciclopédia da Conscienciologia
emocionais e as regras não explícitas que regem o funcionamento do sistema. Por meio desse questionamento reflexivo e estruturado, o terapeuta busca identificar as crenças, valores e expectativas subjacentes que influenciam o comportamento dos indivíduos e a dinâmica familiar como um todo.

III. Detalhismo

Sinergismologia: As perguntas circulares podem ser combinadas com outras técnicas terapêuticas, como genogramas familiares, escalas de avaliação de coesão familiar e intervenções para fortalecimento de vínculos afetivos, ampliando assim a compreensão e a eficácia do processo terapêutico.

Principiologia: As perguntas circulares estão alinhadas com os princípios fundamentais da Terapia Sistêmica, especialmente os de contextualização dos problemas e abordagem holística dos sistemas familiares.

Tecnologia: As perguntas circulares podem ser aplicadas em sessões individuais de terapia, terapia familiar ou grupos terapêuticos, utilizando-se de técnicas de entrevista, observação e análise

Enciclopédia da Conscienciologia
sistêmica para explorar as dinâmicas familiares de
forma abrangente e profunda.

IV. Perfilologia

Elencologia: O terapeuta sistêmico especializado
em formular perguntas circulares; os membros de
uma família em processo terapêutico.

V. Argumentologia

Exemplologia: Um exemplo de pergunta circular é:
"Como você acha que seu irmão responderia se eu
lhe perguntasse sobre sua relação com ele?"

Culturologia: As perguntas circulares refletem
valores de respeito, compreensão e colaboração
presentes na abordagem sistêmica, contribuindo
para a promoção da harmonia e coesão familiar.

VI. Acabativa

Remissiologia: Para aprofundamento, consulte os
verbetes "Terapia Sistêmica", "Dinâmica Familiar" e
"Comunicação Interpessoal" na Enciclopédia da
Conscienciologia.

As perguntas circulares são uma ferramenta valiosa
da Terapia Sistêmica, que permite ao terapeuta

Enciclopédia da Conscienciologia
explorar as dinâmicas familiares e interações de forma sistemática e abrangente, promovendo uma compreensão mais profunda e integrada do sistema familiar e facilitando o processo terapêutico de mudança e transformação.